

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939818>

**ATMOSFERA HAVOSINI ORGANIK VA NOORGANIK KELIB CHIQISHI
IFLOSLANISHIDAN HIMOYA QILISH.**

*Normamatova Kamola Sherdil qizi
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
2-bosqich talabasi.*

E-mail:normamatovakamola51@gmail.com

Annotatsiya: *Atmosfera havosi yerning gazsimon qobig'i sifatida barcha jonli organizmlarning hayoti uchun muhim rol o'ynaydi. Atmosfera havosi haroratning o'zgarishida va ultrabinafsha nurlarni ushlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Fan-texnikaning rivojlanishi, aholi sonining ortishi, antropogen (bevosita va bilvosita) ta'sirlar ortishi natijasida atmosfera havosining ifloslanish darajasi ortib ketdi. Bu esa o'z navbatida inson sog'ligiga salbiy ta'sirlar ko'payishiga olib keldi. Atmosfera havosining anorganik va organik ifloslanishi ham so'nggi yillarda nisbatan kuchaydi.*

Kalit so'zlar: *Atmosfera, tabiat, biosfera, tabiiy, antropogen, organik, noorganik, smog hodisasi, kislotali yomg'irlar, inversion qopqoq, parnik effekti, o'simlik, hayvon, tuproq, suv, gazlar:*

Annotation: *Atmospheric air plays an important role for the life of all living organisms as the gaseous crust of the earth. Atmospheric air is important in temperature changes and trapping ultraviolet rays. As a result of the development of science and technology, the increase in the population, and the increase in anthropogenic (direct and indirect) effects, the level of atmospheric air pollution has increased. This, in turn, led to an increase in negative effects on human health. Inorganic and organic air pollution has also increased in recent years.*

Key words: *Atmosphere, nature, biosphere, natural, anthropogenic, organic, inorganic, smog phenomenon, acid rains, inversion cover, greenhouse effect, plant, animal, soil, water, gases:*

Havoning Ifloslanishi Nima?

Havoning ifloslanishi inson tomonidan yaratilgan va tabiiy manbalardan kelib chiqadigan xavfli moddalar aralashmasi natijasida havo tarkibining o'zgarishidir.

So'nggi yillarda atmosfera tarkibidagi doimiy komponentlarning nisbatida salbiy o'zgarishlar ro'y bermoqda, havoda yangi moddalar paydo bo'lib, ular atmosfera havosi sifatini pasaytirmoqda. Bu jarayon asosan inson xo'jalik faoliyati natijasida atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslovchi moddalarning miqdori va tarkibiga bog'liqdir. Atmosfera havosining ifloslanish manbalari orasida tobora

rivojlanib borayotgan sanoat ishlab chiqarishi asosiy o‘rin tutadi. Binobarin, atrof-muhit havosining kuchli ifloslanishi ko‘plab zavod va fabrikalari bo‘lgan, transporti serqatnov bo‘lgan yirik sanoatlashgan shaharlarda ayniqsa yaqqol sezilmoqda. Yerning havo qobig‘i turli gazlarning mexanik aralashmasidan iborat bo‘lib, uning tarkibida 78,09% azot, 20,95% kislorod, 0,93% argon va 0,03% miqdorida karbonat angidrid bor. Atmosferada nihoyatda kam miqdorda neon, geliy, kripton, ksenon, ozon, rodon, vodorod ham uchraydi. Bulardan tashqari atmosferaning tarkibida suv bug‘lari va har xil chang aralashmalari bor.

Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari.

Atmosferaning ifloslanishi havodagi turli aralashmalar, har xil gazlar, suv bug‘lari, qattiq va suyuq zarrachalar hatto radioaktiv changlarga bog‘liq bo‘lib, ular atmosferaning sifatini buzadi, tabiiy muhitdagi ko‘pdan-ko‘p salbiy oqibatlarga olib keladi. Atmosferaning ifloslanish manbalari ikkiga bo‘linadi. Bular, havoning tabiiy ifloslanishi va sun‘iy (antropogen, asosan texnogen) ifloslanishdan iborat. Atmosferaning tabiiy ifloslanishi vulqonlar otilganda hosil bo‘lgan kul va gazlar, tabiiy yong‘inlardan ajralib chiqqan tutun, dengiz suvi mavjlanganda havoga ajralib chiquvchi tuz zarrachalari, tumanlar, chang-qum, o‘simlik changlari, mikroorganizmlar hamda kosmik chang hisobiga ro‘y beradi.

Hozirgi vaqtda atmosferaning holatiga tabiiy ifloslanishga qaraganda sun‘iy ifloslanish ancha katta salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda va buning ustiga bu ta‘sir tobora ortib xavfli tus olmoda.

Chunki, inson ishlab chiqarish faoliyatining hozirgi taraqqiyoti atmosferaga, zararli moddalarni tobora ko‘plab chiqarib tashlash bilan birlikda davom etmoqda. Natijada har yili atmosferaga milliardlab tonnalab har xil moddalar qo‘shilmoqda. Nihoyatda ko‘p miqdordagi zaharli va zararli bu moddalar ya‘ni, aerosol, changlar (chang, tutun, mikroblar, o‘simlik changlari), gazsimon moddalar va suv bug‘lari (uglerod oksidi, oltingugurt gazi, azot oksidi, vodorod sulfid, uglevodlar, organik moddalar, sulfidlar, nitratlar, qo‘rg‘oshin, temir, fluor birikmalari, hidli moddalar va boshqalar), radioaktiv moddalar, pestisidlardan iboratdir. Bu barcha kimyoviy moddalar zaharli bo‘lib, ularning ko‘pchiligi atmosferada o‘zgarib turadi. Quyosh nurining ta‘siri ostida va ozon qatlamining ishtirokida ancha balandda biz hali yaxshi bilmaydigan xilma-xil kimyoviy reaksiyalar vujudga kelib yana ham zararliroq yangi birikmalar paydo bo‘lmoqda.

So‘nggi bir asr davomida atmosferadagi CO₂ miqdori 15% ga ortib ketdi. 2000 yilda bu miqdor 25% ga yetdi. U holda atmosferadagi CO₂ miqdori hozirgi 0,032% dan 0,04% gacha yetishi mumkin. Bu esa – atmosfera havosinint ancha jiddiy, ehtimol xavfli ifloslanishi demakdir. Chunki CO₂ Quyoshning hayot uchun zararli qisqa to‘lqinli nurlarini qaytarib ayni vaqtda Yerdan qaytgan uzun to‘lqinli issiqlik miqdorini tutib qolish xususiyatiga ega. Bu hol yer yuzasini ortiqcha isitib yuborib,

unda «issiqxona effekti» vujudga keltirishi mumkin. Natijada 2030 yilga borib, yer yuzasidagi havo harorati bu «effekt» hisobiga 2°C oshib ketadi. Texnogen yo'l bilan paydo bo'lgan boshqa xil gazlarning atmosfera havosidagi miqdori 500 mln tonnadan kam bo'lmasdan, shundan 200 mln tonnasi uglerod oksidi (is gazi) – CO ga, 50 mln tonnadan ko'prog'i har xil uglevodorodlarga, 146 mln tonnasi sulfat oksidi, 53 mln tonnasi azot oksidlari va boshqalarga to'g'ri keladi. Bulardan tashqari atmosferaga ko'plab qurum, kul, sement va ko'mir changlari, metallurgiya, boshqa sanoat korxonalaridan har xil changlar chiqarib tashlanadi. So'nggi yillarda atmosfera havosining ifloslanishida avtotransportning salbiy roli tobora ortib bormoqda. Katta shaharlar va aholisi zich hududlarda atmosfera havosi ifloslanishida avtotransport birinchi o'rinda turadi. Masalan, AQSHda havo texnogen ifloslanishining 60%i avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi. Nyu-York, Los-Anjeles, Tokio kabi ko'pdan-ko'p o'ta yirik shaharlarda esa bu miqdor 90% ga yetadi. Atmosferani ifloslantirishda transport vositalarining «hissasi» respublikamiz hududida yuqoriligicha qolmoqda. Respublika bo'yicha bu ko'rsatkich 35 foizni, ayrim shaharlarda (Andijon, Buxoro, Samarqand, Toshkent) esa 80 % ni tashkil etadi. Keyingi yillarda olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, rak kasalligi kelib chiqishida avtomobilda yonilg'ining chala yonishi natijasida ajralib chiqadigan aromatik uglevodorodlar ham rol o'ynashi ma'lum bo'ldi. Sanoatlashgan va transport harakati kuchli rivojlangan hududlarda bu kasaldan nobud bo'lish, boshqa regionlarga nisbatan 15-30 % ortiqligi aniqlangan. Atmosfera havosini radiaktiv ifloslanishi ham biosferaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda radiaktiv modda ta'sirida tuproq, suv, atmosferadagi muvozanat buziladi. U yerdagi barcha organizmlar hayoti xavf ostida qoladi. Bulardan tashqari atmosfera havosining ifloslanishida “Smog” hodisasi, “Kislotali yomg'irlar”, “Inversion qopqoq”, yuqorida aytilgan “Parnik effekti” kabi jarayonlar ham sodir bo'lishini aytishimiz mumkin. Muz achchiq tumani (smog) jarayonida suv bug'lari mayda (diametri 15-20 mikronli) muz kristallariga aylanib, ko'rish masofasini keskin (10 m gacha) qisqartiradi, atmosferani «ifloslaydi». Natijada muz achchiq tumani (smog) hosil bo'ladi. Atmosfera havosining buzilishi iqlimning ham keskin o'zgarishiga olib keladi. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga Yerning stratosferadagi ozon qatlami qalinligining kamayishiga ham ta'sir qiladi. Ayrim issiqxona gazlari chiqindilari «ozon ekrani»ning buzilishiga, unda «tuynuk» hosil bo'lishiga va Yer sirtigacha yetib keladigan ultrabinafsha nurlar oqimining jadallashishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yillarda ozon qatlamidagi eng katta «tuynuk» Antarktida ustida joylashgan. Aslida stratosferada ozon qatlamining kamayishi hamma joyda kuzatilmoqda. Mavjud muammolarning dalolat berishicha, Yerdagi umumiy ozon qatlamining 1 %ga kamayishi, teri rak kasalliklarini 2% — 3%, kataraktani — 0,6 — 0,8 % ko'payishiga olib keladi. Jazirama issiq kunlar sonining ortishi iqlim isishi bilan bog'liqdir. Jazirama issiqlar, ayniqsa, shaharlarda xavflidir.

«Jazirama orollar» effektiham ma'lum bo'lib, ular, qoida bo'yicha baland ma'muriy binolar, asfaltlangan maydonlar, ko'p bo'lgan va, aksincha, ochiq yerlar, ko'kalamzor o'simliklar va suvli havzalar kam bo'lgan shahar markazlariga to'g'ri keladi. Shunday qilib, jazirama issiqlar nafaqat aholining jismoniy zaif guruhlari (qariyalar, yosh bolalar, kam ta'minlangan fuqarolar), balki shahar markazlarida joylashgan davlat idoralari, banklar va boshqa muassasalar (agar ular konditsionerlar bilan ta'minlangan bo'lsa) xizmatchilari uchun ham birdek xavf-xatar omili sifatida namoyon bo'ladi. Atmosfera havosi ifloslanishi biosferada muvozanat saqlab turgan ko'plab jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan; ob-havo va iqlim o'zgarishiga, suv tuzilmasi yoki tarkibi bu orqali esa o'sha yerdagi tirik organizmlarga salbiy ta'sir kuchayishi mumkin. Tuproq strukturasi o'zgarishiga, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga eng xavfli ta'sir esa insoniyatga bo'ladigan ta'sir ekanligini aytib o'tishimiz mumkin. Insoniyatga bo'ladigan ta'sirda havoning ifloslanishi bilan turli kasalliklar (yo'tal, bosh aylanishi, har xil o'pka, ko'z kasalliklari) paydo bo'ladi, organizmning tashqi muhitga moslashuvi susayadi, kishilarning mehnat qobiliyati pasayadi. Havo bir joyda uzoq vaqt turib qoladigan sanoat rayonlarida zaharli tumanni hosil qiladi. Zaharli moddalarning juda ko'p to'planishi ba'zan ko'ngilsiz hollarga olib boradi, chunonchi, aholi o'rtasida og'ir kasalliklarning keskin ko'payib ketishiga va ko'plab o'limga sabab bo'ladi. Atmosfera havosini organik va noorganik ifloslanishini oldini olish uchun dastavval har bir insonga ekologik ongini, fikrni singdirish kerak. Tabiat in'om etgan tuhfalardan oqilona foydalanishimiz lozim, aks holda butun insoniyat o'zi yaratgan texnikalar o'zi ko'rsatgan ta'sirlar natijasida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Atmosfera havosining ifloslanishini oldini olish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Atmosfera havosini muhofaza qilishda texnologik tadbirlarning ahamiyati kattadir. Ko'riladigan tadbir asosida tashqi muhit obyektlariga, jumladan, havoga tashlanadigan chiqindilar miqdorini qisqartirish yoki mutlaq to'xtatish zarur. Buning uchun sanoat korxonalaridagi texnologik jarayonlarni takomillashtirish. hatto chiqindisiz yoki kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish mumkin. Bunday texnologiyalar mutlaq berk jarayonlar bo'lib. unda chiqindilar butunlay bo'lmaydi. chiqindi moddalar boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xomashyo vazifasini o'taydi. Chiqindisiz yoki kam chiqindili ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda xomashyo tayyorlash. mavjud materiallardan to'la foydalanish. ularni chiqindi sifatida tashqi muhitga tashlamaslik choratadbirlari ko'riladi. Albatta. chiqindisiz texnologiya jarayonlarini ishlab chiqish nazariy jihatdan oson bo'lsa-da. amalda uni joriy etish juda murakkabdir. Shuni ham aytib o'tish kerakki. chiqindisiz ishlaydigan sanoat korxonalarini faoliyatlarini asosini barcha xomashyolarni tayyor mahsulotlarga aylantirish tashkil qiladi. Masalan. o'tgan asrning boshlarida rangli metallurgiya korxonalarida rudalar tarkibidan jami 15 ta element ajratib olingan bo'lsa, hozirda misli xomashyolarning o'zidagina 25 ta element, jumladan, mis. rux, qo'rg'oshin,

nikel, oltin, kumush, molibden, kobalt, kadmiy, selen, tellur, germaniy, reniy va ularning boshqa birikmalari – oltingugurt, vismut, surma, bariy, temir va hokazolar ajratib olinmoqda. Bu kabi ko‘plab ishlar insoniyat hayotining faravon kechishi, atmosfera havosining tarkibi yaxshilanishi, biosferada hayot muvozanatini saqlab qolish uchun amalga oshirilmoqda. Tabiat jamiyat munosabatlarini buzmaganda holda yashash har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sultonov P. Ekologiya va atrof muhit muhofaza qilish asoslari. “Musiqqa” nashriyoti 2007, 61 bet.
2. L.A. Alibekov. Inson va tabiat Samarqand 2020. 51 bet.
3. Z. Abdalova. D. Yormatova Ekologiya Toshkent 2013.
4. Wikipedia.uz.
5. Arxiv.uz.